

O'QUVCHILARNI KASB TANLASHLARIDA AMALIY YORDAM KO'RSATISH

Haydarova Gulmira Qo'chqarovna

Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani

7-umumiy o'rta ta'lim maktabining Amaliyotchi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400773>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni kasb-hunar tanlashlarida amaliy yordam ko'rsatish jarayonida yordamning ko'rib chiqiladi. O'quvchilar o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va shaxsiy xususiyatlariga mos keladigan kasbni tanlashda koplub muammolarga duch keladilar. Amaliy yordam, bu jarayonda ularning qaror qabul qilishiga va o'z yo'nalishlarini aniqlashlariga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Kasb-hunar tanlash, Amaliy yordam, Oquvchilar, Qobiliyat, Qiziqish, Shaxsiy xususiyatlar.

Hozirgi kunda maktablarda tashkil etilayotgan kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning jamiyatimizda o'z o'rnini topishlariga katta yordam beradi. Bu jarayonda mintaqaviy kasblarni targ'ib qilish bilan birgalikda, o'quvchilarga kasblar to'g'risida ma'lumot berish, konsultatsiyalar o'tkazishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda kasbga yo'naltirish bo'yicha ta'lim muassasalarida psixologlarning, maktab pedagogik jamoasining vazifalarini, kasbga yo'naltirish tadbirlarini amalga oshirishda ham katta ahamiyat o'ynaydi. Yoshlarga ta'lim – tarbiya beruvchi o'qituvchi, ustoz, murabbiy, xodim, mutaxassis, rahbar nafaqat bilimdon, balki eng avvalo, yuksak insoniy sifatlar sohibi bo'lishi lozim. Darhaqiqat o'quvchi yoshlarning fanga qiziqishi yoki kasb-hunar tanlashni, uni o'rnganish, malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga talim-tarbiya beruvchilarning ma'lakali mutaxassis bo'lib yetishida ta'lim-tarbiya beruvchilarning ma'naviyati, axloqiy fazilati bilimda maxorati mehnat sevarligi fidoiyligi bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy- madaniy kamoloti muhim ahamatga ega. Shuningdek ularning kasb madaniyati ham alohida o'rin tutadi. Zero mutaxassis xodimning maxorati yoki kasb madaniyati qanchalik yuksak bo'lsa, uning faoliyati shunchalik samarali bo'ladi. Kasb-hunar tanlash - bu har bir shaxs uchun muhim va mas'uliyatli jarayon. O'quvchilar o'z kelajaklarini belgilovchi kasbni tanlashda ko'plab omillarni hisobga olishlari lozim. Ushbu jarayonda psixologik yordamning roli katta bo'lib, u o'quvchilarga o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini aniqlashda, shuningdek, qaror qabul qilishda qo'llaniladi.

Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun mamlakatimiz qaysi soxa mutaxassislariga muxtojligini nazarda tutish va shunga yarasha maktab o'quvchilarini ularning mayli, intilishi, qiliqishi, imkoniyati, aqliy va jismoniy qobiliyatlariga qarab, hamda u yoki bu kasbga yaroqliligini aniqlab, so'ngra kasbga yo'llash kerak. Kasbga yo'naltirish - bu ilmiy asoslangan va o'zini kasbini jamiyat ehtiyojlari sifatida, shuningdek, o'zini qiziqish va qobiliyatlarini xisobga olib, turg'un kasb tanlash uchun xayotga kirayotgan yoshlarga yordam beradigan psixolog-pedagog, tibbiyot va davlat tadbirlari tizimidir. Bu tadbirlar jamiyat va shaxs qiziqishlarini umumlashtiradi. Kasbga yo'naltirish tizimi xar bir o'zining vazifalariga va yechish metodlariga ega bo'lgan tizimlar va boshqichlardan iboratdir. Butunligicha u maktab imkoniyati va vazifalari chegarasidan chiqib ketadi, umumdavlat tadbirlariga aylanib, qator boshqa ishtirokchilarning qo'shilishini talab qiladi. Bular kasb-xunar kollejlari, oliy o'quv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalarini, qishloq xo'jaligi, transport va aloqa tizimi, kasbga yo'naltirish shaxs uchun idividual, shuningdek, jamiyat uchun ahamiyatga egadir. Bizning

qobiliyatimizning aniq bir kasbga adashib tushishi tez-tez shaxsiy muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi. Ammo bu xatolardan shaxsning o'zi, oilasi qiynaladi, shuningdek, butun jamiyat xam qiynaladi. Yoshlarni kasbga yo'naltirishda faoliyat masalasi muhim masala xisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yo'nalishda xarakat qilishga undaydigan extiyojlar shaxsning faolligi manbai bo'lib xisoblanadi. O'quvchilarning kasb-hunar tanlash jarayonida psixologik yordam muhim ahamiyatga ega. Ular o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholash, qiziqishlarini aniqlash va qaror qabul qilishda yordam olishlari zarur. Psixologik yordam orqali o'quvchilar o'z kelajaklarini muvaffaqiyatli rejalashtirishlari mumkin. O'quvchilarni kasb-hunar tanlash jarayonida psixologik yordamning ahamiyati juda katta. Ushbu yordam o'quvchilarga o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va shaxsiy xususiyatlarini aniqlashda, shuningdek, kelajakdagi kasblarini tanlashda to'g'ri qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Psixologik yordam orqali o'quvchilar stressni boshqarish, o'z-o'zini anglash va o'z maqsadlarini belgilash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik yordamga murojaat qilgan o'quvchilar kasb-hunar tanlash jarayonida ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Ular o'z yo'nalishlarini aniq belgilab, kelajakdagi kasblarida o'zlarini ishonchli his qilishadi. Shuningdek, amaliy yordam o'quvchilarning ijtimoiy va emosional rivojlanishlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ta'lim muassasalarida psixologik yordam ko'rsatish dasturlarini joriy etish va rivojlantirish zarur, chunki bu nafaqat o'quvchilarning kasb tanlash jarayonini yengillashtiradi, balki ularning umumiy farovonligini ham oshiradi. O'quvchilarga yordam berish orqali biz ularning kelajagini yanada muvaffaqiyatli qilishimiz mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasida o'quvchi yoshlarni kasb – hunarga yo'naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi .– T.: O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda psixologik – pedagogik Respublika tashxis markazi, 2022. 12b
2. Azizxo'jaeva N.N. Pedagog mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. – T.: TDPU, 2020
3. Boltaboev S. A. Tolipov.O'. . Umumiy o'rta ta'lim maktablari kasbga yo'naltirish o'quv – metodika kabineti faoliyatini tashkil qilish bo'yicha metodik tavsiyanoma. – Toshkent, 2020. 36 b
4. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. "O'qituvchi» -T.: 2010 447 b